

Yaşıl iqtisadiyyat və ekoloji dayanıqlılıq: Azərbaycan regionları üzrə təhlil

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17931608>

Aygün Tağıyeva

*Dendrologiya Bağı, PHS-nin balansında olan Mərdəkan Elmi və Təcrübə Sahəsində Strateji İnkişaf,
Beynəlxalq Əməkdaşlıq və Layihələrin İdarə Edilməsi Şöbəsinin müdiri*

E-poçt: tagiyeva.aygun.1984@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0000-5173-3181>

Xülasə: Yaşıl iqtisadiyyat müasir dövrdə dayanıqlı inkişaf siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri kimi çıxış edir. Azərbaycanın iqtisadi potensialı və təbii ehtiyatları ölkənin regional inkişafında mühüm rol oynayır. Lakin iqtisadi artımın ekoloji yüklənmə ilə müşayiət olunması ekosistemin tarazlığına təsir göstərir. Məqalədə Azərbaycanın müxtəlif regionları üzrə yaşıl iqtisadiyyat prinsiplərinin tətbiqi, ekoloji dayanıqlılıq göstəriciləri və onların sosial-iqtisadi inkişaf əlaqəsi təhlil olunur. Xüsusilə kənd təsərrüfatı, enerji və sənaye sahələrində yaşıl texnologiyaların tətbiq səviyyəsi araşdırılır. Araşdırma nəticəsində regional fərqliliklər, ekoloji problemlərin mənbələri və onların həlli yolları müəyyənləşdirilmişdir. Məqalənin əsas məqsədi – yaşıl iqtisadiyyat modelinin tətbiqi ilə ekoloji tarazlığın və sosial rifahın artırılmasına dair elmi-praktik tövsiyələr verməkdir.

Açar sözlər: *yaşıl iqtisadiyyat, ekoloji dayanıqlılıq, regional inkişaf, alternativ enerji, təbii ehtiyatlar, ekoloji siyasət*

Green economy and environmental sustainability: Analysis by regions of Azerbaijan

Abstract: The transition to a green economy has become one of the key priorities of sustainable development policies worldwide. Azerbaijan, being rich in natural resources, faces the challenge of balancing economic growth with environmental protection. This article examines the regional dynamics of the green economy and the indicators of environmental sustainability in Azerbaijan. The research analyses the implementation level of green economic principles in various regions, focusing on agriculture, energy, and industrial sectors. The study also identifies disparities in regional ecological indicators and the allocation of green investments. Based on national strategies such as “Azerbaijan 2030: National Priorities for Socio-Economic Development,” the paper proposes mechanisms to strengthen eco-economic balance and stimulate sustainable regional development. The findings underline that strengthening the green economy is essential not only for environmental protection but also for long-term social welfare.

Keywords: *green economy, sustainability, regional development, ecology, renewable energy, environment*

Giriş

Qloballaşma prosesləri, sənayeləşmənin sürətlənməsi və istehsal gücünün artması ilə bərabər, təbii ehtiyatların tükənməsi və ekoloji tarazlığın pozulması problemləri XXI əsrin əsas çağırışlarından birinə çevrilmişdir. Müasir dövrdə iqtisadi artımın təkə maliyyə göstəriciləri ilə deyil, həm də sosial və ekoloji nəticələri ilə ölçülməsi zərurəti yaranmışdır. Bu mənada “yaşıl iqtisadiyyat” anlayışı sadəcə bir iqtisadi model deyil, həm də ekoloji məsuliyyətə əsaslanan inkişaf fəlsəfəsi kimi qəbul edilir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ətraf Mühit Proqramının (UNEP) verdiyi tərifə görə, yaşıl iqtisadiyyat “insan rifahını artırmaqla yanaşı, ekoloji riskləri və resurs çatışmazlığını minimuma endirən iqtisadi sistemdir”.¹ Bu yanaşma iqtisadiyyatın mərkəzinə dayanıqlılıq prinsipini gətirir və sosial rifahın təbii kapitalın qorunması ilə mümkün olduğunu vurğulayır. Azərbaycan da digər ölkələr kimi bu çağırışlardan kənarda qalmamış, iqtisadi siyasətində ekoloji məsuliyyətli inkişaf modelinə keçidi prioritet istiqamət kimi müəyyən etmişdir. “Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər” sənədində ekoloji dayanıqlılıq və

¹ UNEP (2022). *Green Economy and Sustainable Development: Policy Overview*. United Nations Environment Programme, Nairobi.

yaşıl iqtisadiyyatın inkişafı dövlət strategiyasının əsas hədəflərindən biri kimi göstərilmişdir.² Xüsusilə “Yaşıl enerji zonasının yaradılması haqqında” qərarlar və “bərpa olunan enerji mənbələrinin inkişafı strategiyası” bu istiqamətdə mühüm addımlar sayılır. Lakin bu sahədəki proseslər bütün regionlarda eyni səviyyədə həyata keçirilmir. Azərbaycanın regionları arasında ekoloji göstəricilər, enerji istehlakı, tullantı idarəçiliyi və yaşıl texnologiyaların tətbiqi baxımından əhəmiyyətli fərqlər müşahidə olunur. Məsələn, Qəbələ, Şəki-Zaqatala və Lənkəran bölgələrində kənd təsərrüfatının daha çox ekoloji yönümlü formaları inkişaf etdiyi halda, sənaye regionlarında — xüsusilə Sumqayıt və Gəncə kimi şəhərlərdə — atmosfer emissiyaları və sənaye tullantıları hələ də ciddi problem olaraq qalır. Digər tərəfdən, yaşıl iqtisadiyyatın inkişafı yalnız təbiətin qorunması deyil, həm də sosial rifah, məşğulluq, iqtisadi bərabərlik və regionların balanslaşdırılmış inkişafı üçün zəruri amil sayılır. Çünki yaşıl iqtisadiyyat yeni texnologiyaların tətbiqi, alternativ enerji mənbələrinin istifadəsi və resursların səmərəli idarə edilməsi ilə innovativ sahibkarlığın formalaşmasına şərait yaradır.

Bu baxımdan, məqalənin aktuallığı Azərbaycanın regional inkişaf modelində ekoloji və iqtisadi tarazlığın təmin olunmasının vacibliyindən irəli gəlir. Ölkə iqtisadiyyatının əsas hissəsini təşkil edən neft sektoru uzun müddət iqtisadi artımın mühərriki olmuşdur, lakin bu model karbon asılılığı yaradır və dayanıqlı inkişaf prinsipləri ilə ziddiyyət təşkil edir. Dünya miqyasında neft iqtisadiyyatından post-karbon modelə keçid baş verdiyi bir dövrdə Azərbaycan üçün yaşıl iqtisadiyyatın regional səviyyədə tətbiqi strateji əhəmiyyət daşıyır. Bununla yanaşı, yaşıl iqtisadiyyatın uğurlu tətbiqi üçün ekoloji maarifləndirmə, elmi-tədqiqat fəaliyyətləri, dövlət-özəl tərəfdaşlığı və maliyyə stimulları kimi mexanizmlərin yaradılması vacibdir. OECD-nin hesabatında qeyd olunur ki, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə yaşıl iqtisadiyyatın əsas çətinliklərindən biri, regional idarəetmə strukturlarının institusional zəifliyidir.³

Beləliklə, bu məqalə həm nəzəri, həm də praktik baxımdan Azərbaycanın regional iqtisadiyyatında yaşıl keçidin reallıqlarını işıqlandırmaqla yanaşı, ekoloji siyasətin optimallaşdırılması üçün elmi əsaslı tövsiyələr təqdim etməyi qarşısına məqsəd qoyur.

I bölmə. Yaşıl İqtisadiyyatın Nəzəri Əsasları Və Qlobal Təcrübə

Yaşıl iqtisadiyyat anlayışı iqtisadiyyat elminin inkişafında yeni mərhələnin başlanğıcı kimi qəbul edilir. Bu termin ilk dəfə David Pearce və R. Kerry Turner tərəfindən 1989-cu ildə “*Economics of Natural Resources and the Environment*” adlı əsərlərində elmi dövriyyəyə gətirilmişdir.⁴ Müəlliflərə görə, iqtisadiyyat yalnız insan rifahının artımını deyil, həm də təbii mühitin qorunması, resursların bərpası və sosial bərabərliyin təmin edilməsini hədəfləməlidir. Bu yanaşma ənənəvi iqtisadi modellərin təbiətə laqeyd münasibətinə cavab olaraq formalaşmış və “ekoloji iqtisadiyyat” adlanan yeni elmi istiqamətin əsasını qoymuşdur. Yaşıl iqtisadiyyat, iqtisadi artım ilə ekoloji sabitlik arasında balansın yaradılmasına yönəlmiş bir sistemdir. Onun əsas məqsədi, resurslardan səmərəli istifadə etməklə iqtisadi inkişafa nail olmaq, eyni zamanda ətraf mühitin deqradasiyasının qarşısını almaqdır.⁵

Bu modeldə “dayanıqlı inkişaf” konsepsiyası mərkəzi rol oynayır. BMT-nin Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri (SDG-lər) yaşıl iqtisadiyyatın prinsiplərini institusional səviyyədə təsbit etmişdir. Xüsusilə, 7-ci (təmiz enerji), 12-ci (məsuliyyətli istehsal və istehlak) və 13-cü (iqlim dəyişikliyinə qarşı mübarizə) məqsədlər bu modelin əsas istiqamətlərini müəyyənləşdirir.⁶

Yaşıl iqtisadiyyatın əsas elementlərini aşağıdakı kimi ümumiləşdirmək olar:

- Resurs səmərəliliyi – istehsal və istehlakda təbii resursların optimal istifadəsi;
- Bərpa olunan enerji – günəş, külək, su və bioenerjinin iqtisadi sistemə inteqrasiyası;
- Yaşıl texnologiyalar və innovasiyalar – tullantsız istehsal, dövri iqtisadiyyat prinsipləri;
- Ekoloji maarifləndirmə və təhsil – cəmiyyətin ekoloji məsuliyyətinin artırılması.

² Prezident.az (2021). *Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər sənədi*. Bakı: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Rəsmi Sənədləri Portalı.

³ OECD (2020). *Green Growth Indicators 2020*. Organisation for Economic Co-operation and Development, Paris.

⁴ Pearce, D., & Turner, R. K. (1989). *Economics of Natural Resources and the Environment*. London: Harvester Wheatsheaf.

⁵ UNEP (2011). *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication*. United Nations Environment Programme.

⁶ United Nations (2015). *Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*.

Beləliklə, yaşıl iqtisadiyyat təkcə iqtisadi model deyil, həm də idarəetmə fəlsəfəsi kimi çıxış edir; çünki o, dövlətin, biznesin və cəmiyyətin davranışlarını təbiətə uyğunlaşdırmaq məqsədi daşıyır. Dünya təcrübəsində yaşıl iqtisadiyyatın ən uğurlu tətbiqləri Skandinaviya ölkələri, Almaniya və Yaponiya kimi yüksək texnoloji və sosial rifah səviyyəsinə malik dövlətlərdə müşahidə olunur. İsveç və Danimarka kimi ölkələr enerji səmərəliliyində və tullantıların idarə olunmasında qabaqcıl təcrübəyə malikdir. 2020-ci ildə Danimarka öz enerji tələbatının 50%-ni külək enerjisindən əldə etmiş, 2030-cu il üçün isə tam karbon neytrallığı hədəfi müəyyənləşdirmişdir.⁷

Almaniya “Energiewende” (Enerji Dəyişikliyi) proqramı ilə bərpa olunan enerji payını artıraraq, kömürdən asılılığı əhəmiyyətli dərəcədə azaldıb. Bu proqram çərçivəsində həm iqtisadi artım, həm də iqlim məqsədləri paralel şəkildə reallaşdırılır.⁵

Yaponiya isə “yaşıl texnologiyalar” sahəsində innovasiyalara yönəlmiş model tətbiq edir. Burada tullantıların yenidən emalı, enerji qənaəti və “ağıllı şəhərlər” konsepsiyası yaşıl iqtisadiyyatın əsas istiqamətləri kimi çıxış edir. Bu ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, yaşıl iqtisadiyyatın uğuru yalnız təbii resursların bolluğu ilə deyil, idarəetmə mədəniyyəti, texnoloji innovasiya və ictimai şüurun səviyyəsi ilə birbaşa bağlıdır.

Azərbaycanın iqtisadi inkişafında son illərdə “yaşıl transformasiya” mərhələsi müşahidə olunur. İqtisadiyyatın qeyri-neft sektoruna keçid, bərpa olunan enerji sahəsində investisiyaların artması və “yaşıl enerji zonalarının” yaradılması bu istiqamətdə atılan əsas addımlardandır. 2021-ci ildə təsdiq olunmuş “Azərbaycan 2030: Sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər” sənədində “Təmiz ətraf mühit və yaşıl artım ölkəsi” məqsədi dövlət strategiyasının əsas istiqamətlərindən biri kimi müəyyən edilmişdir.⁸ Bununla yanaşı, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonları “yaşıl enerji zonaları” kimi elan olunmuşdur. BMT İnkişaf Proqramı (UNDP) və Energetika Nazirliyinin 2023-cü il hesabatına əsasən, bu regionlarda günəş və külək enerjisi potensialı yüksək qiymətləndirilir. Xüsusilə, Cəbrayıl, Füzuli və Laçın rayonlarında bərpa olunan enerji resurslarının istismarı üçün infrastruktur layihələri həyata keçirilir. Azərbaycan həm də COP29 tədbirinə ev sahibliyi etməklə, özünü regional “yaşıl diplomatiya” mərkəzi kimi təqdim etməyə çalışır. Bu, ölkənin həm iqtisadi, həm də ekoloji siyasətində beynəlxalq inteqrasiyanın dərinləşdiyini göstərir. Azərbaycan üçün yaşıl iqtisadiyyatın inkişafı bir sıra çətinliklərlə də müşayiət olunur. Bunlara aşağıdakılar daxildir:

- İnnovativ texnologiyaların yüksək maliyyət tələbi;
- Regionlarda ekoloji infrastrukturun qeyri-bərabər inkişafı;
- Ətraf mühit məsələlərinə dair maarifləndirmənin zəifliyi;
- Yaşıl sahibkarlığın hüquqi bazasının yetərsizliyi.

Bununla belə, ölkədə yaşıl maliyyə mexanizmlərinin (yaşıl istiqrazlar, ekoloji fondlar və s.) tətbiqi, bərpa olunan enerji layihələrinin genişlənməsi və regionların ixtisaslaşması bu sahədə perspektivli imkanlar yaradır. Nəticə olaraq, yaşıl iqtisadiyyat Azərbaycanın iqtisadi siyasətində neftdən asılılıqdan diversifikasiyaya keçidin əsas alətlərindən biridir. Bu modelin uğurla tətbiqi həm ölkənin iqtisadi dayanıqlığını artıracaq, həm də ekoloji təhlükəsizliyini təmin edəcək.

II bölmə. Azərbaycan Regionlarında Yaşıl İqtisadiyyatın Tətbiqi

Azərbaycanın regionlarında yaşıl iqtisadiyyatın tətbiqi, iqtisadi inkişafın ekoloji davamlılıqla uzlaşdırılması istiqamətində mühüm addım kimi qiymətləndirilir. Son illərdə ölkədə yaşıl iqtisadiyyatın təşviqi üçün dövlət səviyyəsində müxtəlif proqramlar qəbul olunmuş, bərpa olunan enerji, ekoloji təmiz istehsal və dayanıqlı kənd təsərrüfatı sahələrində pilot layihələr həyata keçirilmişdir. Lakin regionlar üzrə bu siyasətin tətbiqi müxtəlif səviyyələrdə müşahidə olunur. Qəbələ, Şəki-Zaqatala və Lənkəran kimi regionlar yaşıl iqtisadiyyatın uğurlu tətbiqi nümunələri olaraq diqqət çəkir. Bu bölgələrdə xüsusilə aşağıdakı sahələrdə irəliləyiş müşahidə olunur:

- Üzvi kənd təsərrüfatı: Bu regionlarda fermerlər təbii gübrələrdən istifadə edir, pestisidlərin istifadəsi minimuma endirilir və məhsulların keyfiyyətinə xüsusi diqqət yetirilir. Belə

⁷ OECD (2020). *Green Growth Indicators 2020*. Paris: OECD Publishing, p. 22.

⁸ Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, “Azərbaycan 2030: Sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər”, Bakı, 2021.

yanaşma həm ətraf mühitin qorunmasına, həm də yerli məhsulların rəqabət qabiliyyətinin artırılmasına xidmət edir.

- Su resurslarının səmərəli idarə olunması: Əkin sahələrində damcı üsulu ilə suvarma texnologiyaları tətbiq olunur. Bu, su itkisini azaltmaqla yanaşı, məhsuldarlığın yüksəlməsinə də təsir göstərir.
- Bərpa olunan enerji layihələri: Kiçik hidroelektrik stansiyalar və günəş panellərinin quraşdırılması ilə kənd təsərrüfatı və məişət ehtiyacları üçün təmiz enerji təmin edilir.

Bununla yanaşı, Sumqayıt və Gəncə kimi sənaye mərkəzlərində ekoloji problemlər hələ də aktualdır. Bu regionlarda əsas çətinliklər aşağıdakılardır:

- Tullantıların idarə olunmasında çətinliklər: Sənaye müəssisələrindən çıxan tullantıların düzgün şəkildə təkrar emalı və utilizasiyası məsələsi hələ tam həll olunmayıb.
- Atmosfer emissiyalarının yüksək səviyyəsi: Köhnəlmiş texnologiyalar və ətraf mühitə uyğun olmayan istehsal prosesləri nəticəsində hava keyfiyyəti problemlərlə qarşılaşılır.
- Yaşıl texnologiyalara investisiyaların azlığı: Sənaye müəssisələri ətraf mühitə təsiri azaldan texnologiyalara keçmək üçün kifayət qədər maliyyə dəstəyi almır.

Bu fərqliliklərin əsas səbəbi regionlarda yaşıl texnologiyalara investisiya paylanmasının qeyri-bərabər olması və ekoloji maarifləndirmənin kifayət qədər yüksək olmamasıdır (Əliyev, 2022: s. 44). Müqayisəli təhlillər göstərir ki, Azərbaycan regionlarında yaşıl iqtisadiyyatın tam tətbiqi üçün bir sıra strateji addımların atılması zəruridir:

1. Bərpa olunan enerji layihələrinin artırılması: Hər bir regionun xüsusiyyətlərinə uyğun günəş, külək və kiçik hidroelektrik stansiyaların quraşdırılması, enerji müstəqilliyinin artırılmasına və ekoloji izlərin azaldılmasına xidmət edəcək.
2. Yaşıl sahibkarlığın təşviqi: Vergi güzəştləri və subsidiya proqramları ilə yaşıl texnologiyalardan istifadə edən müəssisələr dəstəklənməlidir. Bu, həm yeni iş yerlərinin yaradılmasına, həm də ekoloji məsuliyyətin təşviqinə səbəb olacaq.
3. Ekoloji təhsil və ictimai məlumatlılığın gücləndirilməsi: Məktəblərdə və ali təhsil müəssisələrində ətraf mühitin qorunması, davamlı istehsal və yaşıl texnologiyalar barədə maarifləndirmə işləri aparılmalıdır. Eyni zamanda, media kampaniyaları vasitəsilə vətəndaşların ekoloji məsuliyyətə cəlb edilməsi vacibdir.
4. Dövlət-özəl tərəfdaşlığı mexanizmlərinin formalaşdırılması: Dövlətin təşviq etdiyi proqramlar və özəl sektorun resurslarının birləşdirilməsi, yaşıl iqtisadiyyat layihələrinin effektiv həyata keçirilməsinə şərait yaradacaq. Bu, həm də innovativ texnologiyaların ölkəyə gətirilməsini sürətləndirəcək.

Azərbaycanın regionlarında yaşıl iqtisadiyyatın tətbiqi artıq müəyyən uğurlar göstərsə də, xüsusilə sənaye mərkəzlərində ekoloji problemlərin həlli üçün daha geniş və sistemli tədbirlər tələb olunur. Regionların hər biri üçün xüsusi strategiyalar hazırlanmalı, yerli şərait və ehtiyaclar nəzərə alınaraq yaşıl texnologiyalara investisiyalar artırılmalı, ekoloji maarifləndirmə və təhsil işləri gücləndirilməlidir. Bu tədbirlər nəticəsində Azərbaycanın yaşıl iqtisadiyyat modeli tam mənası ilə formalaşsın və iqtisadi inkişaf ekoloji davamlılıqla təmin olunmuş olsun.

Nəticə

Azərbaycanın regionlarında yaşıl iqtisadiyyatın tətbiqi, ölkənin davamlı inkişaf strategiyasının ayrılmaz hissəsi kimi qiymətləndirilir. Aparılan təhlillər göstərir ki, bəzi regionlarda, xüsusilə Qəbələ, Şəki-Zaqatala və Lənkəran kimi kənd təsərrüfatı sahəsində aktiv olan bölgələrdə, üzvi məhsul istehsalı, su resurslarının səmərəli idarə olunması və bərpa olunan enerji layihələri mühüm irəliləyişlərə gətirib çıxarmışdır. Bu təcrübələr göstərir ki, yaşıl iqtisadiyyatın uğurlu tətbiqi yalnız iqtisadi fayda deyil, həm də ekoloji və sosial rifahın artmasına xidmət edir. Digər tərəfdən, Sumqayıt və Gəncə kimi sənaye regionlarında ekoloji problemlər hələ də aktual olaraq qalır. Tullantıların idarə olunmasında çətinliklər, köhnəlmiş texnologiyalardan istifadənin davam etməsi və atmosfer emissiyalarının yüksək səviyyəsi regionlarda yaşıl iqtisadiyyatın tam inteqrasiyasına maneə yaradır. Bu, regionlar arasında yaşıl texnologiyalara investisiyaların qeyri-bərabər paylanmasının və ekoloji maarifləndirmənin aşağı səviyyədə olmasının nəticəsi kimi qiymətləndirilə bilər. Müqayisəli təhlil göstərir ki, Azərbaycan regionlarında yaşıl iqtisadiyyatın effektiv şəkildə tətbiqi üçün bir sıra zəruri addımlar mövcuddur. Bunlara bərpa olunan enerji layihələrinin genişləndirilməsi, yaşıl sahibkarlığın təşviqi üçün vergi güzəştləri və subsidiyaların tətbiqi, ekoloji təhsil və ictimai məlumatlılığın gücləndirilməsi, həmçinin dövlət-özəl tərəfdaşlığı

mexanizmlərinin formalaşdırılması daxildir. Bu tədbirlər yalnız ekoloji davamlılığı təmin etməklə qalmır, həm də regionlarda yeni iş yerlərinin yaradılmasına, innovativ texnologiyaların tətbiqinə və iqtisadi artımın ekoloji məsuliyyətlə uzlaşdırılmasına imkan verir. Beləliklə, Azərbaycan regionlarının yaşıl iqtisadiyyat modeli həm milli iqtisadi inkişafın, həm də beynəlxalq ekoloji standartlara uyğunluğun təmin edilməsində mühüm rol oynayır. Regionlar üzrə fərqliliklərin aradan qaldırılması və yaşıl texnologiyaların tətbiqinin genişləndirilməsi, ölkənin uzunmüddətli davamlı inkişaf hədəflərinə çatmasına, əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəlməsinə və təbii resursların qorunmasına xidmət edəcəkdir. Nəticə etibarilə, yaşıl iqtisadiyyatın regionlarda sistemli tətbiqi Azərbaycan üçün strateji əhəmiyyət daşıyır və bu sahədə həyata keçiriləcək hər bir təşəbbüs ölkənin ekologiya və iqtisadiyyat baxımından gələcək perspektivlərini gücləndirəcəkdir.

Ədəbiyyat

1. Prezident.az (2021). *Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər sənədi*. Bakı: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Rəsmi Sənədləri Portalı.
2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, “Azərbaycan 2030: Sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər”, Bakı, 2021.
3. UNEP (2022). *Green Economy and Sustainable Development: Policy Overview*. United Nations Environment Programme, Nairobi.
4. OECD (2020). *Green Growth Indicators 2020*. Organisation for Economic Co-operation and Development, Paris.
5. Pearce, D., & Turner, R. K. (1989). *Economics of Natural Resources and the Environment*. London: Harvester Wheatsheaf.
6. UNEP (2011). *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication*. United Nations Environment Programme.
7. United Nations (2015). *Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*.